

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDOSI:
TENDENTSIYALARI VA HOZIRGI BOSQICHDAGI DINAMIKASI**

Toshmanova Mushtariy Shuhrat qizi

*Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. "Xalqaro
iqtisodiyot va menejment" fakulteti talabasi*

***Annotatsiya:** Ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aloqalari, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tarkibiga kiruvchi davlatlar va boshqa xorijiy davlatlar bilan olib borilgan tashqi savdodagi so'nggi uch yildagi tashqi savdo aylanmalirining hajmi, 2020-yilga kelib tashqi savdo aylanmasining pasayishi sabablari hamda tashqi savdoning iqtisodiyotdagi o'rni ko'rib chiqilgan. Shu bilan birgalikda, ilmiy maqolada rasmiy manbalardan foydalanib, statistik ma'lumotlarga tayangan holda eksport va import bo'yicha olib borilgan tahlil asosida uzoq muddatli istiqbolda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish va tashqi savdodagi muammo, kamchiliklarni bartaraf etish uchun tavsiyalar berilgan. Mazkur ilmiy maqola iqtisod sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, dotsentlar, professorlar, o'qituvchilar, iqtisodiyot yo'nalishida ta'lim oluvchi talabalar hamda iqtisod sohasiga qiziquvchilar uchun mo'ljallangan.*

***Abstract:** The scientific article describes the foreign trade relations of the Republic of Uzbekistan, the volume of foreign trade turnover in the last three years in foreign trade with the countries of the Commonwealth of Independent States and other foreign countries, the reasons for the decline in foreign trade turnover by 2020 and the role of foreign trade in the economy were discussed. At the same time, the article provides recommendations for long-term sustainable development of the economy of the Republic of Uzbekistan and the elimination of problems and shortcomings in foreign trade, based on the analysis of exports and imports, based on statistical data, using official sources. This paper is intended for economists, associate professors, professors, teachers, students majoring in economics, and those interested in economics.*

Kalit so'zlar: *Tashqi savdo aloqalari, eksport, import, tashqi savdo aylanmasi, O'zbekiston, tovar va xizmatlar, MDH*

Keywords: *Foreign trade relations, exports, imports, foreign trade turnover, Uzbekistan, goods and services, CIS*

Tashqi savdo aloqalari muhim sohalaridan biri bo'lib, turli mamlakatlar bilan ilmiy-texnik, madaniy aloqalarni yo'lga qo'yish ular o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish iqtisodiyotni faol va har tomonlama rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda yordam beruvchi vositadir. Jahon miqyosida har qanday davlat, xoh kichik, xoh yirik bo'lsin, qanday taraqqiyot darajasida bo'lmasin, tashqi iqtisodiy aloqalarsiz ko'zlangan maqsadga erisha olmaydi. Chunki jahonda ishlab chiqarilayotgan buyumlar assortimenti bir necha million turni tashkil qiladiki, birorta davlat ularni o'zida ishlab chiqarish qudratiga ega emas. Ayrim hollarda esa ba'zi tur mahsulotlarni o'zida ishlab chiqargandan ko'ra, boshqa mamlakatlardan olib kelish (sotib olish) arzonga tushadi. Shuning uchun tashqi savdo davlatning turli talablarini kondirishda, ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni sog'lomlashtirish va samaradorligini oshirishda muhim kasb etadi. Tashqi savdo tovar va xizmatlarning eksporti va importidan iborat. O'z navbatida, mamlakatning tashqi savdo aylanmasi eksport va importdan iborat. Mamlakatlar o'rtasidagi savdoning rivojlanishi ularga o'zaro manfaatli foyda keltirishi mumkin.

O'zbekiston xalqaro savdo va investitsiyalarning yangi davriga kirib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi xalqaro savdoda ishtiroki jahon mamlakatlari bilan savdo aylanmasini kengaytirishga asoslangan. Bu bugungi kunda oson bo'lmagan muammolarni oqilona va samarali hal etish imkonini beradi.

O'zbekiston, jahonning 180 dan ortiq mamlakatlari bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. Tashqi savdo aylanmasining nisbatan salmoqli hissasi Xitoy Xalq Respublikasida (17,1 %), Rossiya Federatsiyasida (15,1 %), Qozog'istonda (7,7 %), Koreya Respublikasida (5,9 %), Turkiyada (5,5 %), Qirg'iziston Respublikasida (2,4 %) va Germaniyada (2,1 %) qayd etilgan.

Tashqi savdo aylanmasining tarkibiy dinamikasida 2015-2019 yillarda ijobiy siljishlar kuzatilganini berilgan grafik orqali xulosa qilishimiz mumkin. Tashqi savdo aylanmasi tahlili o'sishni ko'rsatib, 2019 yil yanvar-iyul oylarida 24 526,8 mln. AQSh doll.ni tashkil etdi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6 834,0 mln. AQSh doll. qiymatga oshgan.

	Yanvar-iyun 2019y.	Yanvar-iyun 2020y.
Tashqi savdo aylanmasi	19383.8	15855.8
Eksport	8120.5	6285.4
Import	11263.4	9570.4
Saldo	-3142.9	-3285.0

Yuqoridagi jadvalni tahlil qilgan holda, tashqi savdo aylanmasida kamayish kuzatilganini ko'rishimiz mumkin: import hajmi 10 foizga, eksport esa 11 foizga qisqardi. Bunga asosiy sabab, koronavirus pandemiyasidir. Xitoy 2016 yildan beri ilk marotaba O'zbekistonning asosiy savdo hamkori pozitsiyasini yo'qotdi. Uning o'rini tashqi savdo aylanmasidagi 16,9 foiz ulush bilan Rossiya egalladi.

O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasida MDH mamlakatlari va boshqa xorijiy davlatlarning hajmlari dinamikasi (yanvar-oktabr, mln. Aqsh dollari, ulushi, % da)

Davlat tomonidan koronavirus pandemiyasida davrida tashqi savdoni qo'llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari bilan ushbu sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, 2020- yilning yanvar-oktabr oylarida, tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 31,2 % ni tashkil etib, tashqi savdo aylanmasidagi 2019- yilga nisbatan ulushi 3,3 % ga kamayganini ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabablardan biri, ishlab chiqarish sohalari davlatlarda biroz cheklanganligi bo'ldi ya'ni karantin bo'lganligi sababli, ba'zi sohalarda qisqartirish ishlari olib borildi.

EKSPORT TARKIBI (2020- yil yanvar-oktabr, ulushi, % da)

Energiya resurslariga jahon narxlarining pasayishi, shuningdek, pandemiya oqibatida global iqtisodiyotning pasayishi, O'zbekistondan tovar va xizmatlar eksporti hajmiga ta'sir ko'rsatdi. Natijada joriy yilning 9 oyida ichki eksport hajmi 1,8 milliard dollarni tashkil etib, 1,1 milliard dollarga kamaydi.

2020- yilning yanvar-oktabr oylari yakunida tovar va xizmatlar eksporti bo'yicha asosiy hamkor davlatlar tarkibida Xitoy Xalq Respublikasi (eksport umumiy hajmining 11,8 % i), Rossiya Federatsiyasi (8,9 %), Turkiya (5,9 %), Qozog'iston (5,5 %), Qirg'iz Respublikasi (4,7 %), Afg'oniston (4,6 %) va Tojikiston (2,4 %) davlatlari hamda ularning jami eksportdagi ulushi 43,7 foizni tashkil etdi. 2019-yilga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, eksport qiluvchi mamlakatlar soni kamayib 144 tani tashkil etgan. Bunga asosiy sabab, COVID-19 tufayli davlatlardagi chegaralarning yopilganligidir. Lekin shunga qaramay, Oltinning O'zbekiston eksporti tarkibidagi ulushi 50 foizga yetdi (yanvar-oktabrda 43,5 foizni tashkil etdi) va bu mamlakatga rekord darajadagi 5,8 milliard dollarni tashkil etdi. Birgina avgust oyida mamlakat 2,5 milliard dollarlik oltin eksport qildi. Pul bilan aytganda, yilning dastlabki 8 oyida sotilgan oltinning ulushi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 47,2 foizga yoki 1,86 milliard dollarga oshdi. So'nggi besh yil ichida oltin eksporti bir necha bor o'sdi. Agar 2015 yilda bu 1,9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilda u 4,9 milliard dollarni tashkil etdi (butun yil davomida). O'zbekiston 2020 yil iyul oyida 11,6 tonna sotgan holda oltin sotish bo'yicha mutlaq yetakchiga aylandi.

IMPORT TARKIBI (2020- yil yanvar-oktabr, ulushi, % da)

Tovarlar va xizmatlar importi 2020-yilda 16,1 milliard dollarga yetdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3,4 milliard dollarga kam. Salbiy savdo balansi 35 foizga yaxshilandi va 4,3 milliard dollarni tashkil etdi. Import tarkibida eng katta ulush, mashinalar va transport asbob-uskunalari (37,8 %), sanoat tovarlari (17,2 %) hamda kimyoviy vositalar va boshqa toifalarga kiritilmagan shunga o'xshash mahsulotlar (14,0 %) hisobiga to'g'ri keldi. Bu yil O'zbekiston banan importini sezilarli darajada kamaytirdi. O'tgan yilgi farq 3,5 million dollarni tashkil etdi. 2020 yilning to'qqiz oyida mamlakatga 15,3 million dollarga 23,1 ming tonna banan olib kirildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,6 ming tonnaga kamdir. Oxirgi 3 yilni tahlil qiladigan bo'lsak, import qilingan tovarlar va xizmatlar tarkibi tahlili shuni ko'rsatdiki, 2018- yilning mos davriga nisbatan sanoat tovarlari importining ulushi 2020-yilda 16,7 % dan 17,0 % gacha o'sdi. Eng sezilarli pasayish sement mahsuloti importida qayd etilib, 2019- yilning yanvar-oktabr oylarida 139,8 million AQSh dollaridan hisobot yilida 105,5 million AQSh dollarigacha kamaydi. 2020-yilning yanvar-oktabr oylari yakuni bilan xizmatlar importi hajmi 951,2 mln. AQSh dollarini yoki jami import hajmining 5,7 % ini tashkil etdi va o'tgan yilga nisbatan 52,3 % ga tushgan. Xizmatlar importi tarkibining asosiy ulushi safarlar (turizm xizmatlari) (38,4 %), boshqa tadbirkorlik bilan bog'liq xizmatlar (17,2 %) transport xizmatlari (13,5 %) va telekommunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari (11,2 %)dan iborat bo'ldi.

O'zbekiston tashqi savdosi uchun xulosa va tavsiyalar: (2020-yil asosida)

2020-yil oxiriga qadar koronavirus epidemiyasi sababli Xitoy va boshqa davlatlar bilan o'zaro savdoning qisqarishi tufayli O'zbekiston iqtisodiyoti 960 million AQSh dollaridan ko'proq zarar ko'rdi. Mamlakat byudjeti bir necha jihatdan zarar ko'rdi. Xususan, importga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha tushumlar 2,9% dan 1,5% gacha, bojxona to'lovlari 0,4% dan 0,2% gacha, aksiz solig'i bo'yicha esa 0,1% dan 0,05%ga tushdi. 2019 yilda mazkur to'lovlar asosida respublika yalpi ichki mahsuloti 58,3 milliard dollarni tashkil etgan. Bundan tashqari, O'zbekiston energiya vositalari va neft mahsulotlari, to'qimachilik mahsulotlarini eksport qildi,

mashina hamda uskunalarni, kimyo sanoati mahsulotlarini import qiladi. Tashqi savdoning eng katta pasayishi may oyida sodir bo'lgan - deyarli bir yarim baravar, 2,162 milliard dollarga, iyun oyida esa 27,2 foizga, 2,871 milliard dollarga etdi. Shu jumladan, mamlakatdan eksport hajmi 22,6 foizga, 6,286 milliard dollarga, import - 15 foizga, 9,57 milliardgacha kamaydi.

Tavsiyalar:

- Chegaralarda ruxsatnoma va laboratoriya tekshiruvlari hujjatlarini to'liq raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan "risk-analiz" tizimini joriy etish kerak, bu kirib kelayotgan import va chiqib ketayotgan eksport mahsulotlarini sifatiga yordam beradi;
- Yuklar oqimini taqsimlash ishlari oqilona tashkil etish kerak;
- Tashqi savdo nazorati idoralari chet ellardagi hamkasblari bilan yaqindan ishlab, tajriba almashishi, ularning tekshiruv-sinov laboratoriyalarini yurtimizda tashkil etib, tovarlarni xorijiy talablarga mos ruxsatnomalar bilan jo'natishni yo'lga qo'yishi kerak;
- Tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonlarini soddalashtirish uchun milliy qonunchilikni bojxona, sanitariya-epidemiologiya, transport, standart, veterinariya, karantin yo'nalishidagi xalqaro kelishuvlarga uyg'unlashtirish zarur;
- Import mahsulotlarining chegaradan to yakuniy iste'molchigacha bo'lgan harakati bojxona va soliq idoralari tomonidan yagona elektron tizim orqali nazorat qilinishi kerak.

O'zbekiston iqtisodiyoti yaxshilanishi uchun tashqi savdo muhim rol o'ynaydi. Bir tomondan mamlakatimizda tashqi savdo iqtisodiy o'sishning kuchli omiliga aylanmoqda, ikkinchidan, mamlakatning xalqaro savdoga qaramliligini sezilarli darajada oshib bormoqda. Geografik joylashuv, iqlim, yetarli mutaxassislarning yo'qligi va bir qancha sabablar oqibatida har bir davlat qaysidir soha bo'yicha o'zini ta'minlay olmaydi va bunda tashqi savdo bu kamchiliklarni to'ldirish uchun asosiy qurol vazifasini o'taydi, hamda buni oqibatida davlatlarning ham iqtisodiyoti o'sadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- “Негативное Влияние Коронавируса На Мировую Экономику: Выводы и Рекомендации Для Узбекистана - Министерство Финансов Республики Узбекистан.” Www.Mf.Uz, www.mf.uz/ru/?option=com_content&view=article&id=512.
- “Доля Золота в Экспорте Узбекистана Достигла 50%.” Kun.Uz, www.kun.uz/ru/news/2020/09/21/dolya-zolota-v-eksporte-uzbekistana-dostigla-50
- “Внешняя Торговля и Ее Роль в Экономическом Развитии Узбекистана.” Stat.Uz, www.stat.uz/ru/110-press-tsentr/analiticheskie-stat-i/3956-vneshnyaya-torgovlya-i-ee-rol-v-ekonomicheskom-razvitii-uzbekistana.
- “Infografika: O‘zbekistonning 2020 Yil Yanvar-Noyabr Oylarida MDH Davlatlari Bilan Savdo Aloqasi.” Review.Uz, www.review.uz/uz/post/infografika-ozbekistonning-2020-yil-aprelida-mdh-davlatlari-bilan-savdosi
- “O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi.” Stat.Uz, www.stat.uz.
- “Уроки Пандемии: Как Коронавирус Меняет Экономику Узбекистана.” Sputnik Узбекистан, uz.sputniknews.ru/infographics/20200725/14625350/Uroki-pandemii-kak-koronavirus-menyaet-ekonomiku-Uzbekistana.html.